

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS

Ellen Siqueira Máximo¹, Felipe Bedetti², Fernanda Santos De Lima³, Marcos Gimenez⁴, Reinaldo Badauy Mazeto⁵

¹ Universidade Brasil, Rua Carolina Fonseca, 584, Brasil, ellen_maximo21@gmail.com

² Universidade Brasil, Rua Carolina Fonseca, 584, Brasil, felipebedettisilva@gmail.com

³ Universidade Brasil, Rua Carolina Fonseca, 584, Brasil, Fernanda.santos.lima34@gmail.com

⁴ Universidade Brasil, Rua Carolina Fonseca, 584, Brasil, marcos_g_santos@msn.com

⁵ Universidade Brasil, Rua Carolina Fonseca, 584, Brasil, reinaldomazeto@gmail.com

RESUMO. O assunto educação financeira ganhou bastante relevância nos últimos anos, devido as dificuldades financeiras inserida no dia a dia das pessoas. No Brasil o hábito não faz parte da realidade de seus habitantes, haja vista que a mídia se aproveita da vulnerabilidade das mesmas estimulando o consumismo, uma vez que vivemos no mundo dominante do capitalismo. O presente trabalho consiste em compreender o impacto positivo que a educação financeira possui quando aplicada nas escolas, desenvolvendo novas gerações de pessoas com maiores habilidades na utilização de seus recursos financeiros e melhor planejamento na vida adulta. Conforme último levantamento em análises e informações para decisões de crédito e apoio a negócios, a faixa etária mais inadimplente do País está entre 36 e 40 anos, com 47,3% do total da pesquisa. Em meio a tantos agravantes percebe-se que o desafio está na falta de apoio desde a infância no que tange a formação financeira do indivíduo na abordagem do tema, tanto em casa quanto nas escolas que implica rapidamente no despreparo de um futuro financeiro estabilizado. Por se tratar de uma ciência ainda pouco difundida na sociedade brasileira, é preciso preparar os profissionais da educação para este novo desafio levando assim a toda população o conhecimento e vivência necessária para uma melhor qualidade de vida das famílias brasileiras. Por fim, não há como negar que a educação financeira é fundamental na sociedade brasileira atual, visto que influencia diretamente as decisões econômicas dos indivíduos e das famílias. Desse modo, torna-se extremamente necessário ampliar a visão sobre o assunto e discutir os paradigmas que surgem da inserção da educação financeira no contexto escolar.

Palavras chave: Educação Financeira, Capitalismo, Consumismo, Desafio, Escolas.

ABSTRACT. The issue of financial education has gained considerable relevance in recent years due to the financial difficulties embedded in people's daily lives. In Brazil habit is not part of the reality of its inhabitants, given that the media takes advantage of their vulnerability by stimulating consumerism, since we live in the dominant world of capitalism. The present work consists in understanding the positive impact financial education has when applied in schools, developing new generations of people with greater skills in the use of their financial resources and better planning in adult life. According to the latest survey in analysis and information for credit decisions and business support, the country most delinquent age group is between 36 and 40 years old, with 47.3% of the total research. In the midst of so many aggravating factors, one can see that the challenge lies in the lack of support from childhood regarding the financial education of the individual in approaching the subject, both at home and in schools, which quickly implies a lack of preparation for a stabilized financial future. Because it is a science that is not yet widespread in Brazilian society, it is necessary to prepare education professionals for this new challenge, thus bringing the whole population the knowledge and experience necessary for a better quality of life for Brazilian families. Finally, there is no denying that financial education is fundamental in today's Brazilian society, since it directly influences the economic decisions of individuals and families. Thus, it becomes extremely necessary to broaden the view on the subject and to discuss the paradigms that arise from the insertion of financial education in the school context.

Keywords: Financial Education, Capitalism, Consumerism, Challenge, Schools.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE 2004) a educação financeira tem por propósito auxiliar os consumidores na administração dos seus rendimentos, as suas decisões de poupança e investimento, consumir de forma consciente e ajudar evitar que se tornem vítimas de fraudes. Esta educação ganha importância com a grande aceleração nos mercados financeiros e de mudanças demográficas, econômicas e políticas. O verdadeiro combustível para que você comece a se educar financeiramente são justamente os seus sonhos, pois eles irão trazer sentido, relevância e incentivo para que você tenha fôlego para conseguir diagnosticar os seus gastos, orçar suas metas e aí então poupar com uma finalidade específica.

Em 1994, com a implementação do Plano Real no Brasil, teve-se o início de um processo de estabilização econômica. Com esse quadro, totalmente diferente, as pessoas passaram a consumir mais, e sem o hábito de planejar suas finanças a população brasileira acabou-se endividando. Em 2010, o assunto foi elevado a política pública com a promulgação do decreto que instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) como política de estado que dá diretrizes para a inclusão do tema na educação de crianças, jovens e adultos. No entanto, abster-se do planejamento é a mesma coisa que deixar outras pessoas decidirem o rumo de suas vidas, deixar o futuro financeiro em outras mãos.

Segundo os economistas da (Serasa Experian 2018) o enfraquecimento do ritmo de crescimento econômico contribui para manter em patamares elevados as taxas de desemprego no país e, conseqüentemente, os níveis recordes de inadimplência do consumidor.

Segundo estudo desenvolvido pela área de *Decision Analytics* da Serasa Experian, em junho de 2018, o número de consumidores inadimplentes no país era de 61,8 milhões, o maior desde o início da série, realizado em 2016. Na comparação com junho de 2017 (60,6 milhões), o índice teve aumento de 1,98%. O montante alcançado pelas dívidas em junho deste ano foi de R\$ 273,4 bilhões, com média de quatro dívidas por CPF, totalizando R\$ 4.426 por pessoas.

Atualmente, vivemos no tempo do consumo, do uso e do descarte. Consumo que se confunde, muitas vezes, com a satisfação dos desejos inconscientes, utilizando-se de justificativas como “eu mereço”. Na maioria das vezes não há uma reflexão em discernir se a compra é uma fuga para reduzir o mais rápido possível uma tensão interna, ou se realmente é preciso adquirir aquele produto.

A resposta está na educação financeira que deve começar na infância. Em suma, a orientação deve fazer parte do universo infantil desde cedo em casa, com pequenas ações do cotidiano das crianças onde elas, sem que percebam, aprenderão a planejar e a lidar com seus gastos, examinando todas as alternativas, favoráveis ou não, descobrindo o que é melhor para si.

A problemática desse artigo, consiste em analisar se os profissionais da educação compreendem sobre a temática Educação Financeira? As pessoas devem ser educadas sobre questões financeiras o mais cedo possível em suas vidas, por isso a educação financeira deve começar nas escolas.

Entende-se que a educação financeira é essencial para todos, mas ter a oportunidade de aprender desde o período escolar será um diferencial para crianças e adolescentes apresentarem mais consciência e criar uma boa relação com suas próprias finanças. Iniciar a educação financeira desde a infância juntamente com as demais disciplinas curriculares na escola, sem dúvida irá fazer com que este aluno, ao chegar à vida adulta consiga lidar adequadamente com as finanças pessoais e assim viver uma vida mais estável. É preciso estimular e mostrar aos alunos a importância de pensar no futuro e para atingir seus sonhos é necessário planejamento para chegar lá.

O objetivo geral desse trabalho é indagar que a Educação Financeira deve orientar as pessoas sobre a importância da gestão de suas finanças e de seu patrimônio, para que evitem problemas como o endividamento e inadimplência, principalmente em momentos de crise, já que infortúnios financeiros acontecem, mas com organização e planejamento esses contratempos podem ser minimizados e superados

Com o auxílio da Educação Financeira as pessoas aprendem a organizar as contas, a cortar gastos, e a poupar para concretizar projetos, sejam eles profissionais ou pessoais, que vão desde um curso, uma viagem, a compra de um carro ou um imóvel, até abrir seu próprio negócio.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EDUCAÇÃO

No sentido técnico, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo.

Educação. Do latim 'educere', que significa extrair, tirar, desenvolver. Consiste, essencialmente, na formação do homem de caráter. A educação é um processo vital, para o qual concorrem forças naturais e espirituais, conjugadas pela ação consciente do educador e pela vontade livre do educando. Não pode, pois, ser confundida com o simples desenvolvimento ou crescimento dos seres vi-vos, nem com a mera adaptação do indivíduo ao meio (BRANDÃO, 1981, p. 29).

Sintetizando o conceito podemos dizer que a educação é o processo de assimilação, difusão e renovação cultural, moral e condutiva para o desenvolvimento integral dos indivíduos e das nações.

A educação não é, porém, a simples transmissão da herança dos antepassados, mas o processo pelo qual também se torna possível a gestação do novo e a ruptura com o velho. Evidentemente, isso ocorre de maneira variável, conforme sejam as sociedades estáveis ou dinâmicas (ARANHA, 1989, p. 50).

A educação significa uma modificação do homem, um desenvolvimento das possibilidades do ser. Esta modificação realmente não teria sentido se não implicasse uma melhora na vida dos indivíduos.

A educação é obra transformadora, criadora. Ora, para criar é necessário mudar, perturbar, modificar a ordem existente. Fazer progredir alguém significa modificá-lo. Por isso, a educação é um ato de desobediência e de desordem. Desordem em relação a uma ordem dada, uma pré ordem (GADOTTI, 1980, p. 89).

De tal conceito, pode-se deduzir que, contudo a educação é um processo constante na história de todas as sociedades, ela não é a mesma em todos os tempos e todos os lugares, e se acha vinculada ao projeto de homem e de sociedade que se quer ver emergir através do processo educativo.

Do ponto de vista de uma tal visão da educação, é da intimidade das consciências, movidas pela bondade dos corações, que o mundo se refaz. E, já que a educação modela as almas e recria os corações, ela é a alavanca das mudanças sociais (FREIRE, 1981, p. 18).

A educação é, por suas origens, seus objetivos e funções um fenômeno social, estando relacionada ao contexto político, econômico, científico e cultural de uma sociedade historicamente determinada.

O estudo das raízes históricas da educação contemporânea nos mostra a estreita relação entre a mesma e a consciência que o homem tem de si mesmo, consciência esta que se modifica de época para época, de lugar para lugar, de acordo com um modelo ideal de homem e de sociedade. (SAVIANI, 1991, p.55).

Atualmente os termos Educação, Ensino e Escola, as vezes são usados como sinônimos por estarem muito próximos, mas é importante lembrar que escola, educação e ensino são diferentes quando observados os conceitos que os definem. Tanto a educação quanto o ensino é muito importante para a formação do caráter e a formação intelectual de uma pessoa, principalmente durante a educação inicial, fundamental e media. Ambos estão ligados à imagem da escola. É normal dizer que educação e ensino se encontram na escola hoje em dia.

É o pedagogismo, sempre presente na história da nossa educação. Não faltaram nas escolas os educadores mártires que se sacrificaram em nome de belíssimos ideais. Se ideais são necessários para dar vida à nossa prática, eles são insuficientes para gerar mudanças (GADOTTI, 1980, p. 77).

2.2 FINANÇAS

O termo finanças vem do francês finance e está relacionado à ciência da gestão do dinheiro, refere-se ao compromisso que assume um sujeito para responder à sua obrigação para com outra pessoa. O conceito também se refere às posses e aos bens seja do particular, empresa ou Estado.

Praticamente todas as pessoas e todas as organizações obtêm receitas, levantam fundos, adquirem bens ou investem recursos. Assim, em sentido amplo, Finanças busca estudar os processos e os instrumentos envolvidos na transferência de recursos financeiros entre pessoas, organizações e empresas (KATO, 2012, p.2).

Simplifica-se finanças como um ramo da economia que se dedica a avaliar como são obtidos e geridos os recursos financeiros, destacando-se as finanças pessoais, finanças empresariais e as finanças públicas.

Finanças diz respeito ao processo, às instituições, aos mercados e aos instrumentos envolvidos na transferência de dinheiro entre pessoas, empresas e órgãos governamentais. A maioria dos adultos se beneficiará ao compreender esse termo, pois isto lhes dará condições de tomar melhores decisões financeiras pessoais. Aqueles que atuam fora dessa área também se beneficiarão ao saber interagir de forma eficaz com administradores, processos e procedimentos financeiros da empresa (GITMAN, 2009, p. 03).

2.2.1 FINANÇAS PESSOAIS

As finanças pessoais busca entender todas as características de uma pessoa ou de uma família, para descobrir a melhor maneira de planejar as finanças e promover uma vida financeira saudável, nesse ponto o mapeamento das receitas e despesas do indivíduo ou da família são fundamentais.

No mundo das finanças pessoais, todas as decisões financeiras (sejam de consumo ou de investimento) acabam sendo carregadas de fatores emocionais, crenças e vieses. A gestão das

finanças pessoais gera, compreensivelmente, mais “dor” e angústia nas pessoas (MASSARO, 2015, p. 10).

2.2.2 FINANÇAS EMPRESARIAIS

É a área responsável por tomar todas as decisões financeiras a respeito de um negócio, utilizando as ferramentas e análises necessárias para isto. Tem como principais objetivos maximizar a valorização da empresa e, simultaneamente, administrar os riscos financeiros existentes. Segundo KATO (2012, p. 26) “É a arte ou a ciência de administrar recursos financeiros investidos em um negócio, observando seus riscos e buscando o melhor retorno possível para um capital”.

2.2.3 FINANÇAS PÚBLICAS

As finanças públicas são compostas pelas políticas que regem o gasto público e os impostos, é a disciplina que tem sido tradicionalmente aplicada ao conjunto de problemas da política econômica que envolve o uso de tributação e de despesas Públicas.

A atuação do Estado volta-se, portanto, a receita e a despesa, que atuam no orçamento público, podendo ainda ser utilizado o crédito público, onde se obterá empréstimos para atender a receita voltada para agilizar a política fiscal do Estado (BARROS, 1980, p. 41).

Portanto, identifica-se finanças ou Administração Financeira como o estudo dos quais, os agentes econômicos alocam recursos ao longo do tempo. Tem como objetivo, preservar o patrimônio líquido ou riqueza dos proprietários, independentemente de sua natureza pessoal, empresarial ou pública, gerir os recursos da melhor forma é essencial para uma vida financeira saudável.

Ser financeiramente educado é mais do que simplesmente “entender de dinheiro”. É saber tomar melhores decisões e utilizar os recursos financeiros de forma a maximizar seus benefícios para si mesmo, para sua família e para a sociedade como um todo (MASSARO, 2015 p. 47).

2.3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Trata-se do processo no qual os indivíduos melhoram a sua compreensão em relação ao dinheiro e produtos com informação, formação e orientação. É buscar uma melhor qualidade de vida tanto hoje quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária para aproveitar os prazeres da vida e ao mesmo tempo obter uma garantia para eventuais imprevistos.

Educação financeira vai muito além de registros, estar educado financeiramente é saber o que fazer com o dinheiro, já ele é um meio para realizar sonhos e não um fim. É preciso entender que somente somos felizes em nossas vidas financeiras quando adquirimos os hábitos corretos em relação ao uso do dinheiro, quando o respeitamos e valorizamos (DSOP, 2014, p. 01).

O primeiro passo para uma boa gestão financeira é ter todos os gastos na ponta do lápis, inclusive os que parecem mais irrelevantes Anotar essas informações esclarece a mente e traz à tona o problema que você tem para estar no vermelho: gastar sem necessidade ou condições financeiras para isso, ou seja, um conjunto de ações que alcancem controle, planejamento e análise das movimentações financeiras.

Observe as recomendações acima. Não se trata de deixar de lado uma vida boa. O objetivo é não vê-la piorar e tê-la ainda melhor, não só hoje, mas também quando a idade não deixar mais tempo para arrumar o futuro. E lembre-se que uma grande caminhada começa sempre

com o primeiro passo. Quanto mais cedo você aprender a controlar suas finanças, mais rápido você irá aumentar seu patrimônio e construir sua riqueza (KOGISO, 2013, p.05).

Um bom planejamento financeiro familiar deve ser prioridade na vida de todo adulto que busca estar sempre em dia com uma vida financeira saudável e sem a preocupação de falta de dinheiro é algo essencial, uma espécie de necessidade que todos os consumidores devem pôr em prática em suas vidas financeiras. Isso, porque não há nada em sua vida que consiga êxito, sem que não tenha tido um bom planejamento anterior, e esta lógica se estende à vida financeira também.

É preciso ser taxativo: seu planejamento financeiro familiar não será eficiente se você não tiver equilíbrio orçamentário, o que se traduz em gastar menos do que ganha e investir a diferença com regularidade. Alcançar e manter o equilíbrio orçamentário mês a mês é fundamental para viabilizar a realização de seus sonhos, já que os sonhos têm custo (CERBASI, 2009, p. 20).

A educação financeira é um tema atual que vem sendo reconhecido cada vez mais como fator importante para promoção de qualidade de vida das pessoas, pois possibilita a tomada de decisão de caráter financeiro e econômico, que impacta diretamente no bem estar dos indivíduos e de suas famílias. A mesma possibilita entender, como fatos que ocorrem na economia interna e externa interferem no dia a dia das pessoas, e a partir deste entendimento viabiliza a tomada de decisão no que diz respeito a assuntos ligados ao consumo, poupança ou utilização de crédito.

Educação financeira sempre foi importante aos consumidores, para auxilia-los a orçar e gerir a sua renda, a poupar e investir, e a evitar que se tornem vítimas de fraudes. No entanto, sua crescente relevância nos últimos anos vem ocorrendo em decorrência do desenvolvimento dos mercados financeiros, e das mudanças demográficas, econômicas e políticas.

Na verdade, o dinheiro é só um meio, ser rico ou ser pobre é como fazemos as nossas escolhas com os recursos que até nos chegam, ou seja, ser Educado Financeiramente está relacionado com as escolhas que fazemos, como fazemos e quando fazemos, pensando no hoje, amanhã e depois. (SENNA, 2018).

2.4 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

A educação financeira é algo que praticamente não existe em nosso país, pode-se notar isso no ciclo social das pessoas, onde o percentual de endividamento em nossa população é altíssimo, existe como exemplo as pessoas próximas do nosso ciclo social, como familiares, que sempre utilizam empréstimos bancários para pagar dívidas “fazendo outra dívida”.

Há décadas o brasileiro lida com a inflação e as consequências da alta dos preços no orçamento doméstico. E, mesmo esse sendo um tema tão familiar, o conhecimento sobre o assunto é baixo. Em uma pesquisa sobre conceitos financeiros, em 30 países, o índice de respostas corretas para perguntas sobre o tema foi de 58% no Brasil, bem abaixo da média, de 78%. Isso mostra as dificuldades dos brasileiros em termos financeiros, o que compromete a capacidade de planejamento futuro (RIBEIRO, 2016, p. 01).

Sabe-se que no Brasil não tem uma cultura das pessoas aprenderem temas financeiros nas escolas, com isso existe um grande número de pessoas endividadas, essa relação péssima com dinheiro afeta diretamente a saúde, desenvolvendo stress, depressão, ansiedade e até mesmo problemas familiares, pois dificuldades com finanças pode causar conflito na vida amorosa e até mesmo separação. Segundo (YAZBEK, 2015, p.05) “Por causa da falta de conhecimento sobre

finanças, muitas pessoas, especialmente aquelas que possuem baixo nível de renda e as mulheres, são excluídas do sistema bancário”.

Com base em toda essa situação, o governo brasileiro criou o ENEF “estratégia nacional de educação financeira” para ajudar as pessoas em tomadas de decisões financeiras.

Em 2010, a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF foi instituída, pelo decreto Nº 7.397, com a “finalidade de promover a educação financeira e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores”. Como forma de promover ações permanentes de Educação Financeira no Brasil, a ENEF tem suas ações coordenadas e executadas no âmbito do Ministério da Fazenda, pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (SOUZA, 2017, p.01).

Os Brasileiros não foram educados financeiramente pelos pais ou escolas para evitar o consumismo e poupar hoje para gastar melhor no futuro, existe uma cultura de trabalhar para gastar tudo no final no mês, isso vai passando de geração em geração, no final leva o Brasil a ser um país com baixo desempenho em referência a educação financeira, comparado aos outros países.

Um levantamento da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que tem por objetivo medir as competências da população adulta quando o tema é educação financeira. Foram levados em conta conceitos divididos em três pilares: conhecimento, comportamento e atitude. Em todos, o Brasil teve um baixo desempenho, deixando o país na 27ª colocação geral, à frente apenas de Croácia, Bielorrússia e Polônia. Na liderança, a França. A avaliação é que a cultura consumista no Brasil impede uma mudança maior de comportamento. Afinal, fazer uma boa gestão do orçamento requer alguns sacrifícios, o que pode significar abrir mão de algo a curto prazo (RIBEIRO, 2016, p. 01).

O brasileiro tem grande capacidade de gerar renda, até mesmo em situações difíceis como em tempos de crises, somos uma nação guerreira e empreendedora, no entanto, muitos não sabem como gerenciar essa renda obtida, muitas pessoas que estão endividadas atualmente, caso tivessem direções financeiras no passado, esse cenário seria diferente. Com o passar dos anos e o grande aumento de pessoas endividadas, o Brasil está começando a influenciar a população para ter conhecimento sobre o tema finanças.

O que ajudaria a complementar esse déficit seria um maior esforço tanto do setor público e privado para ressaltar a importância da educação financeira para adultos e crianças, através de diversas metodologias: oficinas, aulas gratuitas, propagandas, cursos e eventos comunitários. O Banco Central do Brasil já empreende ações desse tipo através de cursos gratuitos, por exemplo. Corretoras de investimentos também estão investindo cada vez mais no educacional para seus clientes (BASSOTTO, 2018, p. 03).

Aprender sobre educação financeira dentro da sala de aula é fundamental para o fortalecimento da cidadania. Estar ambientado com o assunto, o aluno se torna mais consciente sobre a importância de tomar decisões assertivas sobre finanças e consumo. Com o intuito de desenvolver uma consciência social mais ampla que possibilite mudar comportamentos coletivos que penalizam os vários segmentos sociais em decorrência de uso inadequado do dinheiro em decorrência de fortes pressões consumistas induzidas por campanhas massivas divulgadas intensivamente pelos meios de comunicação.

Aos poucos as propostas de educação financeira no Brasil, visando incluir a disciplina na grade das escolas públicas, se aproximaram dos princípios propostos pela Lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), cuja aplicação é essencial para o crescimento da sociedade como um todo, tendo principal impacto no dia a dia das pessoas, pois as mesmas tem grandes dificuldades de seguir sua vida financeira adulta saudável.

A Educação Financeira Escolar constitui-se de um conjunto de informações através do qual os estudantes são introduzidos no universo do dinheiro e estimulados a produzir uma compreensão sobre finanças e economia, através de um processo de ensino, que os torne aptos a analisar, fazer julgamentos fundamentados, tomar decisões e ter posições críticas sobre questões financeiras que envolvam sua vida pessoal, familiar e da sociedade em que vivem. (SILVA; POWELL, 2013, p.12).

Em 22 de dezembro de 2010, foi instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF - através do Decreto n 7379. Com o objetivo de promoção da educação financeira e previdenciária e contribuição para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores. A ENEF foi implementada, para promover a gratuidade das ações de educação financeira; a prevalência do interesse público; a atuação por meio de informação, formação e orientação, a formação de parcerias com órgãos e entidades públicas e instituições privadas; e a avaliação e revisão periódicas e permanentes sobre tais ações, para que desde cedo a criança possa passar por todo esse aprendizado até que cheguem a vida adulta sabendo lidar com suas posses ao adquiri-las.

A partir de dezembro de 2019, todas as escolas brasileiras devem estar completamente adaptadas às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Uma dessas diretrizes diz respeito à resolução de problemas dentro do contexto da Educação Financeira. Segundo a BNCC, no ensino agora podem ser discutidos assuntos como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade e liquidez de um investimento) e impostos. Além disso, a Base também diz que essa abordagem “favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo, trabalho e dinheiro”.

Como os estudantes deixam a escola sem habilidades financeiras, milhões de pessoas instruídas obtêm sucesso em suas profissões, mas depois se deparam com dificuldades financeiras. Trabalham muito, mas não progredem. O que falta em sua educação não é saber como ganhar dinheiro, mas sim como gastá-lo (...). Essas pessoas muitas vezes trabalham mais do que seria necessário porque aprenderam a trabalhar arduamente, mas não como fazer o dinheiro trabalhar para elas (KIOYOSAKI, 2000, p. 81).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia desta pesquisa de caráter quanti-qualitativa envolveu primeiramente um estudo bibliográfico e, em seguida, a pesquisa de campo.

A pesquisa bibliográfica está constituída de um levantamento de informações sob caráter exploratório, de vários documentos oficiais para identificar e analisar como o Brasil se insere mundialmente em relação à Educação Financeira. Além disso, a pesquisa abrange estudos teóricos e trabalhos acadêmicos que contribuíram para a construção do presente trabalho.

O presente trabalho consiste em mostrar os dados detalhados sobre a pesquisa realizada anualmente pela Serasa Experian referente ao endividamento por região, faixa etária e gênero.

A pesquisa de campo foi desenvolvida tendo como base estudantes do curso de Pedagogia de uma universidade particular em São Paulo, no bairro de Itaquera. A partir da coleta de dados foi realizada a interpretação da mesma buscando compreender a visão do cenário desses estudantes em relação ao conhecimento e hábitos do cotidiano sobre o tema abordado nesse trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segue análise da pesquisa de campo realizada no período de 29/08/2019 à 03/09/2019, tendo 43 respondentes, do curso de Pedagogia de uma instituição particular localizada na Zona Leste de São Paulo. Segue análise dos dados.

Gráfico 01 – Conhecimento sobre Educação Financeira

Fonte: Autores (2019)

Observe-se no gráfico 01, que 74% das pessoas desconhecem sobre o assunto educação financeira, contra 26% que detém o conhecimento. Isso deixa claro que a maioria das pessoas podem ter complicações sobre sua vida financeira.

Gráfico 02 – Hábito de diálogo sobre finanças no meio social

Nota -se no gráfico 2 que, 58% das pessoas dialogam sobre finanças e 42% o contrário. Esse resultado nos mostra que devido as dívidas, empréstimos, financiamentos, o assunto acaba tonando-se consequência do cotidiano.

Gráfico 03 – Poupano parte da renda mensal

Percebe-se no gráfico 3, que 60% das pessoas não tem o hábito de poupar dinheiro e 40% é adverso disso. Os dados acima mostram que os brasileiros não têm cultura de pensar no futuro e com isso no pensar em poupar seu dinheiro.

Gráfico 04 – Estudo da Educação Financeira na grade curricular

Fonte: Autores (2019)

Conclui-se no gráfico 4 que 88% dos futuros formados de pedagogia não possuem em sua grade curricular o conteúdo de educação financeira, uma das evidências que estamos longe de mudar em nosso cenário. (Lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), cuja aplicação é essencial para o crescimento da sociedade como um todo sendo principal impacto no dia a dia das pessoas, pois as mesmas tem grandes dificuldades de seguir sua vida financeira adulta saudável).

Gráfico 05 - Capacidade de ensinar sobre Educação Financeira

Fonte: Autores (2019)

Entende-se no gráfico 5 que 81% das futuras pedagogas não teriam capacidade de transmitir conhecimento sobre educação financeira, mais uma vez deixando claro que estamos bem distantes de mudar certos hábitos que prejudicam nossa vida financeira.

Gráfico 06 - A importância da Educação Financeira na formação escolar.

Fonte: Autores (2019)

Identifica-se no gráfico 6 que, 81% das pedagogas consideram importante ter esse conhecimento. Sabem que ter duas responsabilidades de transmitir o saber, que seria de extrema importância para ruptura da educação financeira, trazendo melhorias nas finanças familiares, pessoal e empresarial.

Gráfico 07 - Análise dos gastos versus renda mensal

Fonte: Autores (2019)

Verifica-se no gráfico 7 que 77% das pedagogas analisam se seus gastos superam sua renda mensal e 33% não dá relevância a isso, dando a entender que a maioria das pedagogas faz um controle de suas finanças.

Gráfico 08 - Fatores para uma vida estável

Fonte: Autores (2019)

Constata-se no gráfico 8 que 93% das pedagogas preferem ganhar mais do que gerir melhor sua renda deixando obvio que a cultura brasileira não entende que quanto mais ganhamos mais gastamos, com isso, não será um aumento de salário que não resolva sua vida financeira, mas sim um planejamento e entendendo até onde pode-se comprometer sua renda.

Gráfico 09 – Busca pelo conhecimento sobre Educação Financeira

Fonte: Autores (2019)

Análise feita no gráfico 9 mostra dados de uma pesquisa feita de um grupo de futuros formando de pedagogia, com 79% que não procuram conhecimentos técnicos sobre educação financeira e 21% teve interesse, essa relação nos mostra que terão dificuldades no âmbito pessoal e profissional.

Gráfico 10 – Considerando a aplicação do tema “Educação Financeira” nas escolas

Fonte: Autores (2019)

Entende-se no gráfico 10 com a mensuração da proporção dos resultados máximos é de 100% de pessoas pesquisada na área de pedagogia, sobre a importância da aplicação da educação financeira se aplicadas nas escolas.

4. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como funciona a educação financeira na escola, na qual foi possível identificar brasileiros despreparados para gerenciar seu próprio recurso financeiro, refletindo assim em profissionais com baixas habilidades em finanças, influenciando negativamente sua ascensão profissional e pessoal.

Nesse contexto, é necessário que o conceito sobre finanças seja ensinado aos brasileiros, principalmente aos jovens, pois são o futuro da nação, no qual podem atuar como agentes multiplicadores, repassando o conhecimento adquirido em sala de aula para seus pais, avós e conhecidos.

O aprendizado nessa faixa etária ajudaria a diminuir o número de endividados e de consumistas compulsivos, com base nos dados do Serasa aumentam cada vez mais a cada ano.

As escolas têm condições de propagar o conteúdo com agilidade e eficiência, no entanto foi identificado nos temas abordados despreparo da grande maioria dos professores, principalmente as das redes públicas, onde poucos dominam o assunto educação financeira.

A educação financeira não se baseia somente em aprender a economizar, poupar, cortar coisas supérfluas e acumular riquezas. É algo muito além disso, saber gerenciar o dinheiro é sinônimo de qualidade de vida e tranquilidade, nos conteúdos estudados foi possível identificar famílias que terminam relacionamento, entram em conflitos e até mesmo pessoas que cometem suicídio por conta de endividamentos, e a maioria delas só acabam se dando conta de efetuar controles periódicos financeiros quando realmente o dinheiro já se tornou um problema. A qualidade de vida de toda população está diretamente relacionada a uma boa saúde financeira, pois uma pessoa que mantém sua reserva de emergência guardada e tem suas contas balanceadas, ela vive de maneira mais leve e não tem receio de tomar algumas atitudes e até mesmo arriscar mais em seu trabalho, ou procurar por outro melhor, pois ela sabe se algo der errado no meio do caminho, a mesma tem a ciência que dispõem de uma certa quantia reservada para cobrir os imprevistos, com isso a pessoa vive mais tranquila e com menos estresse no cotidiano.

Através da pesquisa de campo realizada com alunos da área de pedagogia, de uma universidade privada, situada na zona leste de São Paulo, observamos com os resultados obtidos que, estamos caminhando com passos lentos, quando o assunto é educação financeira, pois a falta de conhecimento fica evidente na amostragem elaborada que os futuros professores não detêm a base necessária para transmitir o saber.

Concluimos então, que a educação financeira entra nas escolas para auxiliar o estudante com seu orçamento pessoal e familiar, e desvendar as técnicas de um mundo financeiro próspero e saudável, com intuito de ajudá-lo a se proteger das armadilhas encontradas em sua jornada, com consumos desnecessários, através de coisas supérfluas, e auxilia-lo na realização de sonhos pessoais e coletivos. Pessoas educadas financeiramente estão bem mais preparadas para concretizar objetivos de vida, assim como construir uma base mais sólida para o crescimento do país.

REFERÊNCIAS

- AQUINO, Cassia D'. **Educação Financeira Como Educar Seu Filho**. [S. l.]: Campus, 2008.
- ARANHA, Maria Lucia de Arruda. **Filosofia da Educação**. São Paulo: Moderna, 1989.
- BARROS, Luiz Celso de. **Ciência das Finanças: Direito Financeiro**. São Paulo: Jalovi, 1980.
- BASSOTTO, Lucas. **Educação financeira: problema para a maioria dos brasileiros**. [S. l.], 27 out. 2019. Disponível em: <https://cointimes.com.br/educacao-financeira-para-brasileiros/>. Acesso em: 23 abr. 2019.
- BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é Educação**. São Paulo: Brasiliense, 1981.
- CERBASI, Gustavo. **Como organizar sua vida financeira: Inteligência financeira pessoal na prática**. 1. ed. [S. l.]: Elsevier, 2009.
- CERBASI, Gustavo. **Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos**. 1. ed. [S. l.]: Sextante, 2011.
- EKER, T. Parvos **Segredos da Mente Milionária**. [S. l.]: Sextante, 2006.
- FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. São Paulo: Cortez, 1989.

- GADOTTI, Moacir. **Educação e Poder**. São Paulo: Cortez, 2003.
- GITMAN, Lawrence J. **Princípios de Administração Financeira**. São Paulo: Pearson, 2009.
- KATO, Jerry. **Curso de Finanças Empresariais: Fundamentos de Gestão Financeiro em Empresas**. São Paulo: M. Books, 2012.
- KOGISO, Erica. **Investguia: O Guia do Investidor de Sucesso**. [S. l.]: ABC DO MARKETING, 2013.
- MASSARO, André. **Como cuidar de suas Finanças Pessoais**. Brasília: Conselho Federal de Administração, 2015.
- MONTEIRO, Rodrigo. **Educação Financeira e Finanças Pessoais: conceitos diferentes?** [S. l.], 2014. Disponível em: <https://www.dsop.com.br/para-voce/noticias/2014/04/educacao-financeira-e-financas-pessoais-conceitos-diferentes/>. Acesso em: 23 abr. 2019.
- PEREIRA, Ricardo. **Na escola ou não, educação financeira é essencial para mudar o Brasil**. [S. l.], 2015. Disponível em: <https://dinheirama.com/escola-ou-nao-educacao-financeira-essencial-mudar-brasil/>. Acesso em: 23 abr. 2019.
- RIBEIRO, Ana Paula. **Quando se trata de educação financeira, Brasil fica mal na foto**. [S. l.], 2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/quando-se-trata-de-educacao-financeira-brasil-fica-mal-na-foto-20385966>. Acesso em: 23 abr. 2019.
- SAVIANI, Dermeval. **EDUCAÇÃO: do senso comum a consciência filosófica**. São Paulo: Cortez, 1991.
- SENNA, Cíntia. **Educação Financeira – Escolhas**. [S. l.], 2018. Disponível em: <https://cintiasenna.com/2018/05/25/educacao-financeira-escolhas/>. Acesso em: 23 abr. 2019.
- SILVA, Amarildo Melchades da; POWELL, Arthur Belford. **Educação Financeira na Escola: A perspectiva da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico**. [S. l.], 2015.
- SOUZA, Jerffeson. **Conheça a Estratégia Nacional de Educação Financeira**. [S. l.], 2017. Disponível em: <http://meueducadorfinanceiro.com.br/blog/conheca-a-estrategia-nacional-de-educacao-financeira/>. Acesso em: 23 abr. 2019.
- YAZBEK, Priscila. **Brasil é o 74º em ranking global de educação financeira**. [S. l.], 2015. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/brasil-e-o-74o-em-ranking-global-de-educacao-financeira/>. Acesso em: 23 abr. 2019.